

TEMURIYLAR DAVLATINING HUQUQIY-BOSHQARUV TIZIMI

G‘ayratjon Ismatullo o‘g‘li Jumayev

Siyosiy fanlar kafedrasida o‘qituvchisi

O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti,

E-mail: gayratjonjumayev622@gmail.com

Orcid: 0000-0001-6742-587X

Annotatsiya. *Ushbu maqolada Temuriylar davlati (1370-1507) huquqiy-boshqaruv tizimining shakllanishi, iyerarxiyasi, soliq turlari, asosiy xususiyatlari va tarixiy ahamiyati ilmiy jihatdan tadqiq etiladi. Maqolada Temuriylar davlatining huquqiy manbalarini tahlil qilish, ularning o‘zaro aloqadorligi va amaliy tatbiqini o‘rganish maqsad qilingan. Maqolada Sohibqironning shariat ahkamlari, Temur Tuzuklari, Mo‘g‘ul Yasog‘i va odat huquqining birga qo‘llanilishi orqali ko‘p qatlamli huquqiy tizim yaratganligini isbotlovchi dalillar keltirilgan.*

Kalit so‘zlar: *Temuriylar, davlat boshqaruv tizimi, huquqiy tizim, shariat, Temur Tuzuklari, Yaso, odat huquqi, yorliq, Hanafiya mazhabi, Usuli fiqh-islom huquqshunosligi.*

THE LEGAL AND ADMINISTRATIVE SYSTEM OF THE TIMURID STATE

Gayratjon Ismatullo o‘g‘li Jumayev

Lecturer, Department of Political Science

University of Journalism and Mass Communications of Uzbekistan

E-mail: gayratjonjumayev622@gmail.com

Orcid: 0000-0001-6742-587X

Abstract. *This article provides a scientific examination of the formation, hierarchy, types of taxes, main features, and historical significance of the legal and administrative system of the Timurid state (1370–1507). The article aims to analyse the legal sources of the Timurid state, examining their interrelationships and practical applications. The article presents evidence proving that Amir Timur created a multi-layered legal system through the combined application of Sharia decrees, the Timur Regulations (Tuzukat), the Mongol Yasa, and customary law.*

Keywords: *Timurids, state administration, legal system, Sharia, The Timurid Chronicles, Yasa, customary law, firman, Hanafi school, Usul al-Fiqh – Islamic jurisprudence.*

ПРАВОВАЯ И АДМИНИСТРАТИВНАЯ СИСТЕМА ГОСУДАРСТВА ТИМУРИДОВ

Гайратджон Исматулло оглы Джумаев

Преподаватель кафедры политологии

Университет журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана

Электронная почта: gayratjonjumayev622@gmail.com

ORCID: 0000-0001-6742-587X

***Аннотация.** В данной статье проводится научное исследование формирования, иерархии, видов налогов, основных особенностей и исторического значения правовой и административной системы Тимуридского государства (1370–1507 гг.). Цель статьи — проанализировать правовые источники Тимуридского государства, рассмотрев их взаимосвязь и практическое применение. В статье приводятся доказательства того, что Амир Тимур создал многоуровневую правовую систему путем комплексного применения постановлений шариата, «Тимуридского свода законов» (Тузукат), монгольского Яса и обычного права.*

***Ключевые слова:** Тимуриды, государственное управление, правовая система, шариат, «Хроники Тимуридов», Яса, обычное право, фирман, ханафитская школа, Усул аль-Фикх – исламская юриспруденция.*

KIRISH

Temuriylar davlati Markaziy Osiyo va Yaqin Sharq tarixida o‘ziga xos o‘rin tutuvchi yirik imperiya sifatida 1370-yildan 1507-yilgacha mavjud bo‘ldi. Amir Temur (1336–1405) tomonidan asos solingan bu davlat, nafaqat harbiy-siyosiy, balki huquqiy-ma‘muriy jihatdan ham o‘z davrining ilg‘or tizimlaridan birini namoyish etdi.

Temuriylar huquqiy-boshqaruv tizimi ko‘p qatlamli tuzilishga ega bo‘lib, islom huquqi (shariat), turk to‘rasi, mo‘g‘ul an‘naviy qonunchiligi (Yaso/yo‘sun), mahalliy odat huquqi, Temur tuzuklari va hukmdorlik farmonlarining uyg‘un sintezidan iborat edi. Ushbu ko‘p manbali tizim o‘z ichki ziddiyatlariga qaramay, imperiyaning turli mintaqalari va etnik guruhlarini bir huquqiy maydon doirasida birlashtirish imkonini berdi.

Mazkur maqolaning maqsadi Temuriylar davri huquqiy manbalarini tizimli tahlil qilish, ulardagi davlat iyerarxiyasini va o‘zaro munosabatini aniqlash, shuningdek bu tizimning o‘rta asrlar islom huquqi tarixidagi o‘rnini belgilashdan iborat. Tadqiqotning ilmiy ahamiyati shundaki, Temuriylar huquqiy merosi hali ham to‘liq o‘rganilmagan bo‘lib, bu sohadagi yangi yondashuvlar o‘zbek va umuman islom huquqshunosligining rivojiga xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA ADABIYOTLAR SHARHI

Temuriylar davri huquqiy-boshqaruv tizimini o‘rganishda bir qator asosiy manbalar va ilmiy tadqiqotlarga tayanildi. Birinchi navbatda, bevosita birlamchi manbalar sifatida Temur Tuzuklari, o‘sha davr tarixiy asarlari tahlil qilindi.

V.V.Bartold, I.P.Petrusevskiy, V.F.Minoskiy, A.A.Semenov kabi rus sharqshunos olimlarning asarlari, Ismoil Aka, Musa Shomil Yuksal, Hayrunniso Allan, Fotih Bo‘stonchi, Umar Xoqon Oydin kabi turk olimlarinig tadqiqotlari, Beatriz Manz, J..E.Woods, M.E.Subtelny, Shiro Ando kabi olimlarning asarlari Temuriylar davlat tuzumi va huquqiy institutlarini o‘rganishda muhim ilmiy tadqiqotlar hisoblanib, maqolada ulardagi ma’lumotlar tahlil qilindi.

O‘zbek tarixshunos va temurshunoslaridan A.O‘rinboyev, B.Ahmedov, R.Muhammadjonov, D.Yusupova, O.Bo‘riyev, T.Fayziyev, T.Alimardonov, I.To‘xtiyev, A.A.To‘laganov, H.B.Boboyev, H.T.Mamatov, A.Ziyo, H.Bobobekov, X.Fayziyev, B.Usmonov, O.Rahmatullayeva va boshqa mahalliy tadqiqotchilarning tadqiqotlariga asoslanib, huquqiy masalalarni yanada chuqurroq yoritishga harakat qilindi.

Tadqiqotda quyidagi metodlardan foydalanildi:

1. Tarixiy-huquqiy metod – huquqiy hodisalarni tarixiy rivojlanish nuqtai nazaridan o‘rganish;
2. Qiyosiy-huquqiy metod – Temuriylar huquqiy tizimini boshqa o‘rta asr davlatlari tizimi bilan solishtirish;
3. Tizimli tahlil metodi – huquqiy manbalarni yaxlit tizim sifatida ko‘rib chiqish;
4. Hujjat tahlili metodi – birlamchi manbalarga bevosita murojaat qilish.

TEMURIYLAR DAVLATI HUQUQIY MANBALARINING TASNIFI **Diniy-huquqiy manbalar**

Temuriylar davlatida huquqiy tizimning poydevori islom dini va uning normalar tizimi bo‘lgan shariat edi. Shu bilan birga, diniy huquqiy manbalar o‘zining ichki ierarxiyasiga ega edi.

Qur’oni Karim — barcha huquqiy normalarning oliy va birlamchi manbasi sifatida Temuriylar davlatining butun huquqiy tizimida muqaddas o‘ringa ega bo‘lgan. Qur’onning oyatlari mulk, meros, nikoh, savdo va jinoyat masalalarini bevosita tartibga solgan.

Qozixona amaliyotida Qur’on oyatlariga murojaat qilmasdan hukm chiqarish tasavvur etib bo‘lmas edi.

Hadisi sharif va Sunnat — Payg‘ambar Muhammad s.a.v.ning so‘zlari, ishlari va tasdiqlariga asoslangan huquqiy manba sifatida qozixona amaliyotida keng qo‘llanilgan. Ayniqsa Imom Buxoriy va Imom Muslimning hadis to‘plamlari rasmiy

manbalar sifatida e’tirof etilgan. Sahih Buxoriy asarning Temuriylar huquqiy hayotidagi maxsus o‘rnini beqiyos edi.

Hanafiya mazhabining fihiy asarlari — Temuriylar hukmdorligi davrida Movarounnahrda Hanafiya mazhabiga amal qilingan. Marg‘inoniyning “Al-Hidoya” asari qozixonalar uchun asosiy qo‘llanma vazifasini o‘tagan.

Manba	Muallif/Kelib chiqishi	Qo‘llanilgan soha	Ahamiyati
Qur’oni Karim	Ilohiy manba	Barcha huquqiy sohalar	Oliy va birlamchi
Hadisi Sharif	Payg‘ambar Muhammad (s.a.v.)	Vatandoshlik, oilaviy, savdo	Ikkinchi daraja
Fiqh amaliyoti	Marg‘inoniy (XII asr)Al-Hidoya	Fiqh, qozixona amaliyoti	Asosiy qo‘llanma
Islom ilmlar: tafsir, aqid, fiqh, hadis	Hanafiya ulamolari Shamsiddin Muhammad Jazariy, Sa’duddin Taftazoniy, Bahouddin Naqshband, Shayx Kamol Xo‘jandiy, Ya’qub Charxiy, Sayyid Abulhasan Ali Jurjoniy, Abdurahmon Jomiy,	Yangi masalalar	To‘ldiruvchi manba

Davlat huquqiy-boshqaruv manbalari

Temuriylar davlat huquqiy manbalari tizimida birlamchi o‘rinni hukmdor farmonlari va kodifikatsiyalashgan qonunlar egallagan.

Temur Tuzuklari — XV asrda Amir Temur nomiga nisbat berilib tartibga solingan ushbu asar davlat boshqaruvining kodifikatsiyalashgan asosiy hujjati hisoblanadi. Tuzuklar davlat boshqaruvining barcha jihatlarini qamrab olgan:

hukmdorning vazifalari va axloqiy talablari, amaldorlarni tayinlash tartibi, harbiy intizom qoidalari, soliq tizimi, diplomatik munosabatlar va fuqarolarga munosabat tartibi. Tuzuklarning huquqiy xarakteri jihatidan u zamonaviy tushunchada konstitutsiya va ma’muriy kodeksning funksiyalarini bir vaqtda bajargan.

Yorliqlar — hukmdorning rasmiy farmoni sifatida yorliqlar Temuriylar davlatining amaliy huquqi uchun asosiy manba vazifasini o’tagan. Yorliqlar bir necha turda bo’lib, ularning har biri ma’lum huquqiy munosabatlarni tartibga solgan. Suyurg’ol yorliqlari yer va mulk berish masalalarini, tarxon yorliqlari, imtiyoz yorliqlari soliqdan ozod qilish masalalarini, tayinlov yorliqlari mansabga tayinlash va lavozimdan ozod qilish masalalarini tartibga solgan. Har bir yorliq hukmdor muhri bilan tasdiqlanishi shart edi va bu muhrsiz hujjat huquqiy kuchga ega bo’lmagan.

Nishonlar va bitiklar — Nishonlar davlat rasmiy belgisi tushirilgan ikkinchi darajali hujjatlar bo’lib, vazirlar va hokimlar tomonidan ham berilishi mumkin edi. Bitiklar, maktublar esa ikki tomon o’rtasidagi rasmiy shartnomalar bo’lib, xalqaro munosabatlarda keng qo’llanilgan.

HUQUQIY MANBALARNING TURLARI
Sohibqiron Amir Temurning tuzuklari, Temuriy hukmdorlarning yorliq, nishon va boshqa turdagi farmonnomalar
Harbiy tartib, ma'muriy boshqaruv, soliq va diplomatiya masalalarini yorituvch devon qarorlariga oid tarixiy hujjatlar
Temuriylar davrida yaratilgan diniy manbalar: tafsir, fiqh, hadis ilmiyga oid asarlari
Qozixona (sudlov) tizimi va vaqflarga oid hujjatlar
Qurultoy-kengashlar qarorlari, turk to‘rasi, chingizxon yasosi, harbiy intizom, ovchilik qoidalari odat va an’analar

An’anaviy huquqiy manbalar

Temuriylar davlati o’z ildizlarini turk-mo’g’ul an’analariga bog’lagan holda, ba’zi an’anaviy normalarni ham huquqiy tizimiga kiritgan.

Mo’g’ul Yasog’i — Chingizxon tomonidan yaratilgan qonunlar majmuasi asosan harbiy tashkilot va davlat boshqaruvining ma’lum jihatlarida saqlanib qolgan. Amir Temur Yasoning islomga zid normalarini bekor qilib, qolgan qismlarini islomiy normalar bilan uyg’unlashtirib qo’llagan. Bu sintez “Turk-mo’g’ul an’anasi + Islom huquqi” shaklida tavsiflanadi.

Odat huquqi — Mahalliy an’analar asosida shakllanib, avloddan avlodga o’tib kelgan odat huquqi normalari qozixona ko’rib chiqmagan mayda nizolarni hal

etishda qo‘llanilgan. Qo‘shnichilik munosabatlari, suv taqsimoti nizolari, xun olish, yanga qoidasi, mahalliy bozor qoidalari va hunarmandchilik tartib-qoidalari ko‘pincha odat huquqi asosida hal etilgan. Shariat normalariga zid kelmaydigan odat huquqi qozixona tomonidan ham e’tiborga olinishi mumkin edi.

MUHOKAMA

Amir Temur boshqaruv tizimida o‘rta asrlarga xos an’analar saqlanib qolgan bo‘lsa-da, u o‘z faoliyatida bir qator yangi va o‘ziga xos boshqaruv xususiyatlarini namoyon etgan. Sohibqiron an’anaviy va chingiziylar boshqaruv usullaridan foydalangan holda davlat boshqaruv tizimini yangi bosqichga ko‘targan.

Temuriylar davri huquqiy manbalari tizimi uch asosga bo‘linadi:

- **Islom huquqi (Shariat)** – ma’naviy va axloqiy asos
- **Davlat farmonlari (Yorliq, manshur, nishonlar)** – amaliy boshqaruv asosi
- **An’anaviy huquq (To‘ra, Yasoq, Tuzuk, Odat)** – mahalliy hayot asosi

TEMURIYLAR DAVLATI HUQUQIY TIZIMI		
<i>Davlatning asosiy qonuniy (huquqiy) hujjatlar</i>	<i>Islom Huquqi (Shariat)</i>	<i>Turk-mo‘g‘ul xalqlarining an’anaviy huquqi</i>
<ul style="list-style-type: none"> • (hukmdor, dargoh, devon, mahalliy ma’muriy boshqaruvdagi hujjatlar) 	<ul style="list-style-type: none"> • shariat ahkomlari, qozilik va vaqf hujjatlari 	<ul style="list-style-type: none"> • (to‘ra, odat, yaso-yo‘sun, tuzuklar)

HUQUQIY-BOSHQARUV TIZIMINING TASHKILIY TUZILMASI

Markaziy hokimiyat va Devon tizimi

Temuriylar davlati huquqiy-boshqaruv tizimi bu – davlatni boshqarish, ijtimoiy tartibni saqlash, sud, soliq va harbiy tizimni yo‘lga qo‘yishda asos bo‘lgan yozma va og‘zaki huquqiy an’analardir.

Temuriylar davlatida huquqiy hokimiyat piramidal (vertikal) tarzda tashkil etilgan edi. Piramida (hokimiyat)ning cho‘qqisida sulton yoki amir turgan bo‘lib, u oliy qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyatiga ega edi. Hukmdorning qarori barcha boshqa normalardan ustun turgan.

Temuriylarning ma’muriy tizimi turli an’analarni o‘zida mujassam etsa-da, davlatning barcha sohalarida turkiy davlatchilik an’analari ustunlik qilgan. Sohibqiron rasman 1370-1404-yilga qadar saltanatni Suyurg‘atmishxon (1370-1388) va Mahmudxon (1388-1404) kabi soxta rasmiy xonlarni oliy hukmdor sifatida

ko‘tarib, davlatni birgalikda boshqargan, o‘zi ularning nomidan tangalar zarb etib, xutbalar o‘qitgan bo‘lsa-da, amalda barcha hokimiyat Amir Temurning o‘z qo‘lida jamlangan edi.

Davlat boshqaruvi ikki idoradan tashkil topgan:

Dargoh – oliy hukmdorning o‘zi boshqargan qarorgoh, ya’ni boshqaruv apparati. Dargohni Oliy hukmdorning o‘zi boshqargan.

Devon – ijroiya hokimiyat, turli xil devonlar va ularga bo‘ysinuvchi idoralar davlatni markazlashgan holda boshqarishda muhim o‘rin tutgan. Devon tizimi orqali davlat boshqaruvi tarmoqlarga bo‘lingan edi.

Dargoh va devonlar nafaqat davlat boshqaruv siyosatini tashkil etish va davlat ahamiyatiga molik rasmiy hujjatlar yuritish bilan, balki ma’lum bir davrlarda ularni maxsus arxivlarda saqlash ishi bilan ham shug‘ullangan.

Amir Temur saltanatni yetti vazir yordamida boshqargan. Vazirlar tez-tez o‘zgartirib turilgan. Ulardan to‘rt vazir oliy dargoh ishlarini yuritsa, uchta vazir viloyat ishlari bilan mashg‘ul bo‘lgan. Vazirlar devonbegiga bo‘ysunganlar. Devonbegi – oliy ijroiya tashkiloti bo‘lgan Oliy devonga boshchilik qilgan.

Devoni oliy – bosh vazirlik vazifasini o‘tagan bo‘lib, umumiy boshqaruvni amalga oshirgan. Devonbegi (bosh vazir) boshqargan. Mazkur devonning a‘zolari butunlay amirlardan iborat edi. Bu amirlar davlatni hukmdor bilan birgalikda boshqaradigan va bu borada zarur qarorlarni qabul qiladigan markaziy majlis a‘zolari edi. Bu kengash davlatning ma’muriy markazi edi. Barcha ma’muriy va harbiy qarorlar shu yerda qabul qilingan.

Beatris Mans Amir Temur davrida devon “Devoni A’lo” va “Devoni Bo‘zo‘rg”dan tashkil topgani, bu ikki devon parallel tarzda mavjud bo‘lgani, “Devoni A’lo” – raiyat ya’ni, vatandoshlik (fuqarolik) ishlari bo‘yicha forsiy an’analar bilan boshqarilgani, “Devoni Bo‘zo‘rgi Umaro” esa oliy tabaqa zodagonlari hisoblanmish, Chig‘atoy amirlari va hukmdor xonadon a‘zolari masalalari bilan shug‘ullangani haqida fikr bildirgan.

Azamat Ziyoning ta’kidlashicha, devonga devonbegi boshchilik qilgan. Oliy Devonning ahamiyati va mavqeyi shu qadar baland bo‘lganki, ba’zan uni Dargoh bilan bir ma’noda ta’riflash hollari kuzatilgan. Oliy devonda har kuni to‘rt vazir, ya’ni ijroiya idoralaridan bosh vazir, harbiy vazir, mulkchilik va soliq ishlari vaziri, moliya vaziri hozir bo‘lib, hisobotlar berib turganlar.

Devoni mol yoki mustavfiy – moliya, g‘aznachilik va soliq masalalari bo‘yicha faoliyat yuritgan. Turk-mo‘g‘ul unsurlaridan tashqari boshqa xalqlarning ishlari va moliyaviy masalalari bilan shug‘ullangan ikkinchi devon devon-i mol yoki shart devon deb nomlangan. Bu devonga devanbegi boshchilik qilgan va uning kotiblari vazirlar yoki navisandagoni Tojik va Turk deb nomlangan. Temuriylar urf-
www.sharqjurnali.uz DOI: 10.5281/zenodo.20057811

odatlariga ko‘ra, bu devan amaldorlari tavochi amirlar va viloyatlar darug‘alari o‘rtasidagi davlat protokolida o‘rin egallagan. Ularning asosiy vazifalari soliq ishlarini boshqarish, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini ko‘paytirish, shaharlarni rivojlantirishga intilish va daromadlarning o‘shini ta‘minlash edi. Pul zarb qilish, hisob-kitoblarni yuritish va soliqlar bilan bog‘liq poraxo‘rliklarga oid shikoyatlar ham ushbu devon masalalari doirasiga kirgan.

Devoni mushrif – davlat kotibiyatini va yorliqlarni yozish ishlarini bajargan.

Devoni istifo – xazina, moliya, daromadlar, soliqlar va xarajatlarni tekshirish va taftish etish ishlarini bajargan.

Devoni arz – harbiy ishlar va qo‘shin ro‘yxatini shakllantirgan.

Devoni insho esa diplomatiya va rasmiy yozishmalarni boshqargan.

Devoni eyolat – Temuriylar saltanatining ma‘muriy-hududiy birliklarida (ulus, viloyat, mulk, tuman, el, shahar, qal‘a) mahalliy hokimiyat boshqaruv faoliyatini nazorat qilgan.

Devoni tavochi – Tavochi mo‘g‘ulcha — “hisobchi” degan ma‘noni anglatadi. Temuriylar davrida hukmdorning farmon va topshiriqlarini tegishli joylarga zudlik bilan yetkazuvchi oliy harbiy mansabdorlik organi. Uning zimmasiga harbiy yurish rejalashtirilganda, saltanat tuman va viloyatlardan, tobe yurtlardan hukmdor farmonida belgilangan miqdorda oziq-ovqat, ot-ulov, yem-xashak, qurol-aslaha va qo‘shin jam qilish, lashkargohga yig‘ilgan lashkarni ko‘rikka tayyorlash, yurish chog‘ida, dam olish va ov qilish uchun qo‘shinni qulay manzillarga joylashtirish, g‘anim qarorgohiga yaqin kelingach, uni qamal qiluvchi qismlarni zarur va qulay istehkomlarga joylashtirish, qo‘shinlarning umumiy ahvolini nazorat qilib turish, jinoyatchilar va asirlarning jazoga tortilishidan hukmdorni boxabar qilish, qamal xavfi tug‘ilganda tevarak-atrofdagi aholini qal‘a yoki qo‘rg‘onga ko‘chirib kelib joylashtirish singari vazifalar yuklatilgan. Tavochi shuningdek, saroy amaldorlari ishlarini ham nazorat ostiga olgan. Xondmir amirlarning Temuriylar ma‘muriy tizimiga qo‘shilishi haqida quyidagilarni yozadi: “Amirlarning martabalari ularning lavozimlari va ishonchliligiga qarab farq qiladi. Chingizxon yasosi va Sohibqiron (Temur) tuzuklariga ko‘ra, “devon-i tavochi”dagi amirlar boshqa barcha amirlarga qaraganda yuqori mavqega ega. Ulardan keyin “devon-i mol” amirlari va keyin viloyat hokimlari keladi.

Devoni mansab – hukmdor saroyida va boshqa hududlarda yuz beradigan har qanday voqea-hodisalardan xabardor bo‘lib turishi, mansabdorlarning faoliyatini kuzatish ishlarini olib borgan.

Devoni quzzot – adliya ishlarni boshqargan qozilar devoni.

Har bir devon o‘z sohasida normativ hujjatlar ishlab chiqar va ularni hukmdor tasdiqiga taqdim etardi.

Devon nomi	Boshqaruvchi	Asosiy vazifalari	Huquqiy hujjatlari
Devoni Oliy, Devoni A’lo, Devoni Bo’zo’rgi Umuro	Vaziri A’zam, Devonbegi, Sohibi devon, Sadri A’zam, Amir ul-umaro, amiri devon	Umumiy boshqaruv, muvofiqlashtirish	Farmonlar, ko’rsatmalar
Devoni Mustavfiy, Devoni Mol, Devoni aminiy, Shart devoni	Amiri devon, Moliya vaziri, Daftardor, daftariy, xazan, xazinachi, muhassil, omil, tahsildor, barotdor	Soliq, xazina boshqaruvi	Soliq daftarlari, ro’yxatlar, hisobotlar
Devoni vazir, Devoni mushrif	Mushrif, Bitikchi, Baxshi, Navisandegon, Kotib ul-mulk	Yorliqlar, nishonlar	Rasmiy hujjatlar
Devoni Arz	Arz devonbegi	Harbiy ro’yxat, qo’shin	Arz daftarlari
Devoni eyolat	Amir, Hokim, Dorug’a, Qutvol	Mahalliy boshqaruv	Viloyat boshqaruviga oid hujjatlar
Devoni Tavochi	Tavochi	Harbiy boshqaruv	Harbiy boshqaruv
Devoni Insho va Tug’ro, Devoni Rasoil	Munshiyboshi, Munshiy, Navisandegon, Kotib, Bitikchi, Baxshi, Elchilar	Diplomatiya, xat-xabar	Bitiklar, maktublar

Devon nomi	Boshqaruvchi	Asosiy vazifalari	Huquqiy hujjatlari
Devoni Barid	Amiri devon Bitikchi, Baxshi, Yomchi	Pochta-yom, elchilik, xat- xabarlar	Munshaot, Maktubot
Devoni mansab	Mansabi devon	Nazorat	Markaziy boshqaruv
Devoni istifo	Jalol ul-islom Muhassil, Dorug‘a	Tashtish	Markaziy boshqaruv
Devoni Mulk, Devoni amlok	Dorug‘a, Amir	Mahalliy boshqaruv	Mol-mulk, yer, imtiyozlarga oid hujjatlar
Devoni Muhtasib	Shayx ul-islom, Muhtasib	Islom shariati Nazorat	Mahalliy boshqaruv
Devoni Yarg‘u, Devoni qozi, Devoni adl, Devoni quzzot	Shayx ul-islom, Muftiy, Qozi ul quzzot, Qozi askar, Qozi ahdos, Shariat qozisi	Mahalliy boshqaruv	Qozilik hujjatlari
Devoni Vaqf	Sadri a’zam	Mahalliy boshqaruv	Vaqf hujjatlari

Sud tizimi — Qozixona

Temuriylar davlatida sud tizimi shariat asosida tashkil etilgan bo‘lib, qozilik, qozixona institutining asosiy o‘rni muhim ahamiyatga ega edi. Qozi ul-quzzot — oliy qozixona boshlig‘i — butun saltanat bo‘ylab qozilar faoliyatini nazorat qilgan.

Shahar va viloyat qozilari o‘z hududi doirasida sud hokimiyatini amalga oshirgan. Qoziga qo‘yilgan talablar qat’iy belgilangan edi: fiqh ilmini mukammal bilish, halollik, pora olmaslik, har ikki tomonni teng tinglash va hukm chiqarishda guvoh hamda dalillarga tayanish.

Mazolim sudi — hukmdorning bevosita adolat ko‘rsatish majlisi sifatida Tuzuklarda maxsus tartibga solingan. Tuzuklarga ko‘ra, hukmdor haftada kamida

ikki marta mazolim sudini o‘tkazishi va fuqarolarning shikoyatlarini shaxsan ko‘rib chiqishi lozim edi. Bu institut qozixona qarori bilan qanoatlanmagan fuqarolar uchun oliy apellyatsiya sudi vazifasini o‘tagan.

Vaqf masalalarini ko‘rish uchun sadr mansabdori alohida vakolatlarga ega edi. U diniy muassasalar va vaqf mulkini boshqarish bilan bog‘liq huquqiy nizolarni hal etgan.

Soliq va iqtisodiy huquq

Temuriylar soliq tizimi bir necha manba asosida shakllanib, islomiy va an’anaviy soliqning qo‘shilmasidan iborat edi.

Soliq nomi	Huquqiy asosi	Kim to‘laydi	Me‘yori
Xiroj: 1. Xiroji Ru’us (Jizya) 2. Xiroji Aroziy 3. Xiroji Muqosama 4. Xiroji Muvazzaf	Shariat	Yer egalari, dehqonlar	Hosildorlikka qarab
Zakot	Qur’oni Karim	Boylik egalari	2,5 foiz
Jizya		Boshqa din vakillaridan olinadigan jon solig‘i	
Tamg‘a	Davlat farmoni	Savdogarlar	Savdo hajmiga qarab
Qopchur	Mo‘g‘ul an’anasi	Chorvadorlar	Podadan bir ulush
Ushr	Shariat	Musulmon yer egalari	Hosildorlikning 1/10
Mol: Moli ihrojot Moli jihat,		Egallangan hudud aholisi	
Moli omon, Na’l baho		Egallangan hudud aholisi	

Soliq nomi	Huquqiy asosi	Kim to‘laydi	Me’yori
Boj		Savdogarlar va ahli hunar	
Avoriz			
Kalon			
Ulog‘			
Ulufa/Tagor			
Begor			
Benicha			
Jamigi			
Dudiy			
Dorug‘agi, dorug‘ona,			
Mushrifona			
Haqqul Avorija/ Haqqul shumor			
Haqqul tavliya/Rasmiyi sadora			
Haqqul tehsil/Muhassilona			
Huquqi Devoniy/Mutavajihoti Devoniy			
Idror			
Ixrojot			

Soliq nomi	Huquqiy asosi	Kim to‘laydi	Me’yori
Mavoshiy/Maroyi			
Miri hazorona			
Peshkash			
Sovrun			
Mahram Baho			
Rasmiy Xazina/Haqqul Xazina			
Sar-shumor			
Sar-daraxt			
Savoriy			
Shilon baho			
Salomona			
Navro‘ziy			
Iydiy, Hayitlik			
Targ‘u			
Shusun			
Shiltoq/shiltoqot			
Shanokis			
Shirbaho			
Sharob baho			

Soliq nomi	Huquqiy asosi	Kim to‘laydi	Me’yori
Taklif/Taklifoti Devoniy			
Tavjihot/Tavjih			
Vazifa			
Yasovuliy			
Zobitona			
Zari Lashkar			

TAHLIL VA NATIJALAR

Temur Tuzuklarida soliq adolatiga alohida e’tibor qaratilgan. “Xalqdan toqati yetganicha olinsin” tamoyili soliq siyosatining asosini tashkil etgan. Bu tamoyil o‘z davrida ilg‘or yondashuv bo‘lib, ko‘plab boshqa o‘rta asr davlatlarida soliqning o‘lchami qashshoqlikka olib kelishi mumkin bo‘lgan sharoitida davlatning farovonligini ta’minlagan.

TEMURIYLAR HUQUQIY-BOSHQARUV TIZIMINING ASOSIY XUSUSIYATLARI

Temuriylar davlati huquqiy-boshqaruv tizimini boshqa o‘rta asr davlat tizimlaridan ajratib turadigan bir qator o‘ziga xos xususiyatlar mavjud.

Birinchi xususiyat — ko‘p manbali sintez. Temuriylar huquqiy tizimida turli kelib chiqishga ega bo‘lgan normalar — ilohiy shariat, an’anaviy turk to‘rasi, mo‘g‘ul yaso-yo‘suni, mahalliy odat huquqi va hukmdorlik farmonlari — birgalikda qo‘llanilib, o‘zaro to‘ldiruvchi tizim hosil qilgan. Bu sintez o‘z navbatida imperiyaning turli etnik va madaniy guruhlarini birlashtirish imkonini bergan.

Ikkinchi xususiyat — iyerarxik tartib. Barcha huquqiy manbalarga nisbatan aniq iyerarxiya mavjud bo‘lib, Qur’oni Karim va Sunnat oliy o‘rinda turgan. Hech qanday davlat farmoni islomiy ahkomni buzishi mumkin emas edi — bu tamoyil Temur Tuzuklarida ham mustahkamlangan.

Uchinchi xususiyat — amaliyotga yo‘nalganligi. Temur Tuzuklari nazariy hujjat emas, balki aniq amaliy ko‘rsatmalar to‘plami edi. Har bir norma muayyan vaziyatga mo‘ljallangan va uni tatbiq etish tartibi belgilangan edi.

To‘rtinchi xususiyat — ma’muriy markazlashtirish. Devon tizimi orqali huquqiy normalarni ishlab chiqish va tatbiq etish markazlashtirilgan holda amalga oshirilgan. Bu esa huquqning nisbatan bir xil qo‘llanilishini ta’minlagan.

Beshinchi xususiyat — moslashuvchanlik. Mahalliy odat huquqiga shariat hukmlariga zid bo‘lmagan holatlarda ruxsat berilganligi tizimning moslashuvchanligini ta’minlagan. Bu yondashuv saltanatning turli mintaqalarida ijtimoiy barqarorlikni saqlashga xizmat qilgan.

TEMURIYLAR HUQUQIY TIZIMINING TARIXIY AHAMIYATI

Temuriylar davlati huquqiy tizimi o‘z davri uchun nihoyatda rivojlangan va murakkab tuzilma bo‘lgan. Bu tizim bir necha asr mobaynida shakllanib kelgan islom huquqi an’analarini saqlab qolish bilan birga, ularni yangi siyosiy sharoitga moslashtirishga muvaffaq bo‘lgan.

Samarqand, Buxoro, Termiz, Hirot, Tabriz, Yazd va Kermon kabi shaharlarning yirik madaniy va ilmiy markazlarga aylanishi bilan bir vaqtda, bu shaharlarda huquqshunoslik ilmi ham rivojlangan. Mavlono Shamsiddin Jazariy, Sayyid Ali Hamadoniy, Xoja Bahouddin Naqshband, Mavlono Sa’duddin Mas’ud Taftazoniy, Shayx Kamol Xo‘jandiy, Mavlono Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy va boshqa olimlarning faoliyati fiqh va huquqshunoslik ilmining taraqqiyotiga muhim hissa qo‘shgan.

XULOSA

Temuriylar davlatining huquqiy-boshqaruv tizimi o‘rta asrlar islom davlatchiligi tarixida o‘ziga xos o‘rin tutuvchi murakkab va ko‘p qatlamli fenomen hisoblanadi. Ushbu tadqiqot quyidagi xulosalarga kelishga imkon berdi.

Birinchidan, Temuriylar huquqiy-boshqaruv tizimi Islom shariati, Turk to‘rasi, Chingiz Yasosi, Temur tuzuklari, odat huquqi va hukmdorlik farmonlarining organik sintezidan iborat bo‘lib, bu sintez imperiyaning turli mintaqalarida huquqiy tartibni samarali ta’minlagan.

Ikkinchidan, Temur Tuzuklari o‘z davri uchun noyob huquqiy hujjat sifatida davlat boshqaruvini tartibga soluvchi qonun-qoidalar, normalar tizimini yaxlit shaklda ifodalagan. Bu asar nafaqat Temuriylar davlatida, balki keyingi sulolalar uchun ham namunaviy manba bo‘lib xizmat qilgan.

Uchinchidan, qozixona tizimi va mazolim sudi instituti aholi huquqlarini muhofaza qilishning amaliy mexanizmlarini ta’minlagan.

Ushbu tadqiqot Temuriylar davlat boshqaruvi va huquqiy tizimining barcha jihatlarini qamrab ola olmaganligi sababli, kelajakda munshaot, qozilik, vaqf hujjatlarini alohida tahlil qilish, yorliqlarning huquqiy tabiati va odat huquqining

mintaqaviy xususiyatlarini chuqurroq o‘rganish zaruriyati mavjud. Bu yo‘nalishlarda olib boriladigan tadqiqotlar O‘zbekiston va umuman islom huquqshunosligi tarixini yanada boyitishi shubhasiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR VA MANBALAR

1. Амир Темур. Темур Тузуклари / Таржимон ва изоҳлар муаллифи А. Соғуний. – Тошкент: Гафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1991. – 184 б.
2. Шомий Низомиддин. Зафарнома / Форс тилидан ўгирувчи Ю. Ҳақимжонов; Таржимани қайта ишлаб нашрга тайёрл. ва масъул муҳаррир А. Ўринбоев. Изоҳлар ва луғатларни тузувчи Ҳ.Кароматов (географик номлар изоҳи О. Бўриевники). Ҳофизи Абрунинг “Зафарнома”га ёзган “Зайл”и – (“Илова”)ни форсийдан ўгирувчи ва изоҳларни тузувчи О. Бўриев. – Тошкент: Ўзбекистон, 1996. – 528 б.
3. Шарафуддин Али Йаздий. Зафарнома: Мовароуннаҳр воқеалари: (1360-1370) // Сўз боши, табдил, изоҳлар ва кўрсаткичлар муаллифи ва нашрга тайёрл.: А. Аҳмад, Ҳ.Бобобеков; Масъул муҳаррир Б.Эшпўлатов; Нашрлар ва матбаачилар гуруҳи: И.Шоғуломов ва бошқ. – Тошкент: Шарқ, 1997. – 384 б.
4. Хондамир Ғиёсиддин. Ҳабиб ус-сияр фи ахбори афроди башар: (Башар аҳли сийратидан хабар берувчи дўст) / Форс тилидан таржима, муқаддима муаллифлари Ж.Ҳазратқулов, И. Бекжонов. – Тошкент: Ўзбекистон, 2013. – 1271 б.
5. Натанзий Муиниддин. Мунтахаб ут-тавориҳи Муиний: (Муиний тарихлари танланмаси) / форс тилидан тарж., сўз боши ва изоҳлар муаллифи Ғ.Каримий; масъул муҳаррир А.Ўринбоев. – Тошкент: Ўзбекистон, 2011. – 264 б.
6. Му'изз ал-ансаб (Прославляющее генеалогии). / Введение, перевод с персидского языка, примечания, подготовка факсимиле к изданию Ш. Х. Вохидова – Алматы: “Дайк-Пресс” 2006. – 119-120 б.
7. Файзиев Т. Темурийлар шажараси. / Масъул муҳаррир А.Самад. – Тошкент: Ёзувчи, 1995. – 184 б.
8. Бартолд В.В. Сочинения. Т. III, ч. 2: Работы по отдельным проблемам истории Средней Азии. – Москва: Наука, 1964. – 658 с.
9. Аҳмедов Б. Ўзбекистон тарихи манбалари. – Тошкент: Ўқитувчи, 2001. – 320 б.
10. Петрусевский И.П. Ислам в Иране в VII–XV веках – Ленинград: ЛГУ, 1966. – 400 с.
11. Manz B. The Rise and Rule of Tamerlane. – Cambridge: Cambridge University Press, 1989. – 230 p.

12. Subtelny M.E. Timurids in Transition: Turko-Persian Politics and Acculturation in Medieval Iran. – Leiden: Brill, 2007. – 380 p.
13. Woods J. E. (1987). The Rise of Tīmūrid Historiography. JNES 46/2, pp. 81-108.
14. Muhammadjonov A. O‘zbekiston tarixi. – Toshkent: Sharq, 2003. – 416 b.
15. Bobobekov H. Temuriylar davlati va madaniyati. – Toshkent: Fan, 1996. –280.
16. Fatih Bostanci. Timurlu Devleti’nin iktisadî yapısı (1380-1506) / Doktora tezi. – Şanlıurfa, 2024. – 628 s.
17. Ömer Hakan Aydın. Timurlu Devleti'nde emirlerin rolü. / Yüksek Lisans Tezi – Ankara: 2020. – 185 s.
18. Azamat Ziyoy. O‘zbek davlatchiligi tarixi. – Toshkent: Sharq. 2000. – 368 b.
19. Jumayev G.I. Boyondurlar: tarixi va etimologiyasi. Educational Research in Universal Sciences. Volume 2, Issue 17. December. 2023. p.215-219.
20. Jumayev, G. I. (2023). Audiomanuscript: A Project on the study of oriental manuscript sources. //Journal of Social Research in Uzbekistan, 50-52.
21. Jumaev, G. I. (2025). Изучение произведения «Джаме ат-таварихи Хасани» из источников периода тимуридов. *XXI Asr: Fan va ta’lim masalalari (XXI vek: Voprosy nauki i obrazovaniya)*, 1, 147-152.
22. Jumayev, G. I, & Hakimov, O. (2024). Temuriylar davri manbalaridan “Ravzat us-Safo” asarining o‘rganilishi. *XXI Asr: Fan va ta’lim masalalari (XXI Vek: Voprosy nauki i obrazovaniya)*, 2(2), 291-299.
23. Jumaev, G. I. (2025). Temuriylar davri manbalarining nodir namunasi: “Ibrat un-nozirin” asari haqida. *XXI Asr: Fan va ta’lim masalalari (XXI vek: Voprosy nauki i obrazovaniya)*, 2, 345-352.
24. Jumayev, G. I. (2024). Analysis of terms related to military positions in sources of the Timurid period. *XXI Asr: Fan va ta’lim masalalari (XXI vek: Voprosy nauki i obrazovaniya)*, 3(3), 201-210.
25. Jumaev, G. (2025). Amir Temurning o‘g‘li–Sulton Ibrohim Mirzo haqida. *XXI Asr: Fan va ta’lim masalalari (XXI vek: Voprosy nauki i obrazovaniya)*, 4, 29-35.
26. Jumayev, G. I. (2024). Temuriylar davriga doir manbalardan “Ro‘znomayi g‘azovoti Hindiston” asarining o‘rganilishi. *Ўзбекистон Республикаси Олий Таълим, Фан ва Инновациялар Вазирлиги Тошкент Давлат Шарқшунослик Университети*, 335.
27. Jumayev, G. I. (2024). Temuriylar davri manbalaridan “Osor al-vuzaro” asarining o‘rganilishi. *Sharqshunoslik* 4, 171-177.
28. Исҳоқов, М., & Ғайратжон, Ж. (2022). «Ҳабиб ус-сияр» ва «Матла ус-саъдайн» асарларида дипломатик ва элчилик муносабатларнинг акс эттирилиши. *Востоковедение*, 14(1), 121-133.
29. Jumayev G. I. (2024). Temuriylar davri manbalaridan “Tazkirat ush-Shuaro” asarining o‘rganilishi. *XXI Asr: Fan va ta’lim masalalari (XXI vek: Voprosy nauki i obrazovaniya)*, 1(1), 322-328.